

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
"Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)"
C43C22000340006
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
destinato a giovani ricercatori

Progetto

Monitoraggio integrato del trasporto di sedimenti
nelle aree costiere dell'Alto Adriatico

Responsabile Scientifico

Dott. Davide Tognin

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA)

Introduzione

Gli ambienti costieri di transizione, come lagune, estuari e delta, sono di fondamentale importanza perché forniscono numerosi servizi ecosistemici¹, tra cui il sequestro di carbonio² e la protezione della zona costiera³. Tuttavia, sono minacciati dall'innalzamento del livello medio del mare^{4,5} e da crescenti pressioni antropiche⁶. Per proporre strategie di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e di conservazione delle morfologie tipiche di questi ambienti è necessario comprendere le delicate interazioni tra idrodinamica e trasporto di sedimenti che ne governano l'evoluzione morfodinamica⁷.

Mentre il problema idrodinamico può essere descritto con precise leggi fisiche ed è validato da numerosi dati sperimentali, l'inquadramento delle dinamiche del trasporto di sedimenti negli ambienti di transizione non presenta lo stesso grado di precisione a causa sia della difficile descrizione dei processi (e.g., coesione, componente biotica⁸) sia della minor disponibilità di osservazioni. Negli ambienti di transizione, il trasporto di sedimenti avviene principalmente in sospensione⁹. Accanto alla misura diretta della concentrazione di sedimenti in sospensione con l'analisi gravimetrica di campioni prelevati in-situ¹⁰, sono state sviluppate tecniche di misura basate sulle proprietà ottiche, come la torbidità¹¹. In particolare, l'utilizzo di sensori di torbidità consente di ottenere misure in continuo¹², mentre l'analisi di immagini satellitari può fornire informazioni sulle dinamiche spaziali istantanee dei processi¹³. Tuttavia, senza un'accurata calibrazione con misure dirette, le informazioni fornite da sensori e *remote sensing* costituiscono solo un proxy della concentrazione di sedimenti e sono quindi di scarsa utilità ai fini di una quantificazione precisa del trasporto in sospensione.

Anche la scelta della tipologia di monitoraggio è dettata dai processi fisici responsabili delle dinamiche del trasporto solido in questi ambienti. Oltre all'azione ciclica della marea, il trasporto di sedimenti in ambienti di transizione è controllato dalle onde da vento e dagli *storm surge*¹⁴⁻¹⁶. Inoltre il contributo fluviale, specialmente durante le piene, può incrementare notevolmente l'apporto di sedimenti¹⁷. Onde, *storm surge* e piene fluviali sono caratterizzati da scarsa prevedibilità, durata relativamente breve ed elevata variabilità e intensità. Quindi un campionamento completamente manuale risulta difficilmente pianificabile, oltre che potenzialmente rischioso per la sicurezza dell'operatore.

Lo scopo principale di questo progetto è stato creare un'infrastruttura e un approccio metodologico per colmare la mancanza di osservazioni del trasporto solido, con particolare riferimento alle aree costiere dell'Alto Adriatico, allo scopo di affinare le stime dirette del bilancio di sedimenti¹⁶, informare modelli fisicamente basati utili per la descrizione dell'evoluzione morfologica sul lungo termine^{14,15} e comprenderne l'effetto sull'ecosistema.

Risultati

Lo scopo generale di questo progetto è colmare la mancanza di osservazioni sul trasporto di sedimenti negli ambienti di transizione con la creazione di un sistema di monitoraggio nelle lagune dell'Alto Adriatico per migliorare la comprensione degli effetti sull'ecosistema e sull'evoluzione morfologica a lungo termine.

In linea con quanto previsto in sede di proposta progettuale, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto si possono riassumere come segue:

- 1- *Definizione dell'approccio metodologico di campionamento sulla base del confronto con gli approcci presenti in letteratura.* In particolare, l'analisi ha permesso di indentificare le limitazioni imposte da uno schema di campionamento *calendar-based*, cioè con frequenza costante (ad esempio settimanale o mensile), poiché difficilmente rappresentativo di eventuali eventi intensi di breve durata. Si è identificato come più adatto agli obiettivi del progetto uno schema di campionamento *hydrologically-based*, basato cioè sulla frequenza di alcuni parametri significativi (ad esempio livelli e portate) ottenuta sulla base delle osservazioni storiche del sito in esame. In questo modo è possibile ottenere un buon compromesso tra il numero di campioni da analizzare e la rappresentatività degli eventi meno frequenti.
- 2- *Definizione delle procedure di laboratorio per la determinazione della concentrazione di materiale in sospensione nei campioni raccolti.* Il confronto delle procedure presenti in letteratura per la determinazione della concentrazione di sedimenti in sospensione ha permesso di identificare tre procedure adatte alla tipologia di materiale caratteristico delle zone costiere dell'Alto Adriatico: filtrazione, evaporazione e centrifugazione. Queste tre procedure possono essere utilizzare in alternativa o in sequenza, a seconda della quantità di materiale presente nel campione raccolto. Questo ha permesso di indentificare la tipologia di campionatori adeguati e la strumentazione di laboratorio necessaria per eseguire le procedure.
- 3- *Progettazione e realizzazione di un campionatore manuale per la misura del trasporto di sedimenti in sospensione in condizioni ordinarie.* Il campionatore progettato è costituito da un corpo principale sagomato per ridurre il disturbo della corrente. Su questo corpo principale viene avvitata una bottiglia, in PE o vetro, con capacità 500 o 1000 ml, per la raccolta del campione. La fuoriuscita dell'aria contenuta all'interno della bottiglia durante il prelievo è garantita da un foro posto nel punto che si viene a trovare in posizione più elevata quando il campionatore è immerso. Nella prima fase del progetto, è stato realizzato un prototipo in PVC, utilizzabile anche a guado con asta rigida. In seguito, è stato realizzato un campionatore in ottone, con peso tale da non essere sensibile alla forza di galleggiamento esercitata dalla bottiglia vuota durante campionamenti effettuati con cavo. I campionatori progettati e realizzati sono stati utilizzati nell'ambito del progetto per il prelievo di campioni in condizioni ordinarie.
- 4- *Progettazione e realizzazione di un sistema per il campionamento da ponte.* I campionamenti da effettuare sui corsi d'acqua che sfociano nell'arco dell'Alto Adriatico e in prossimità della Laguna di Venezia risultano più efficienti se effettuati da ponte che da imbarcazione, per evidenti questioni logistiche. Per questo motivo nell'ambito di questo progetto è stato progettato e realizzato un sistema mobile per effettuare il campionamento da ponte. Il sistema è costituito da una struttura a sbalzo che può essere fissata sul parapetto di un ponte e dalla quale è possibile calare, tramite un argano e un cordino, il campionatore nel corso d'acqua. La struttura realizzata è stata utilizzata con il campionatore descritto in precedenza, ma è dimensionata per lavorare anche con campionatori di peso maggiore da utilizzare in condizioni di morbida o piena. La struttura permette di effettuare il campionamento da ponte agevolmente e in condizioni di sicurezza per l'operatore.
- 5- *Identificazione di una tipologia di campionatore automatico per il campionamento in condizioni non ordinarie.* Quando il prelievo del campione non può essere effettuato in condizioni di sicurezza per l'operatore per le

avverse condizioni idro-meteorologiche, è opportuno utilizzare un sistema di campionamento automatico. In particolare, è stato identificato un campionatore automatico dotato di pompa peristaltica e braccio distributore, in grado di raccogliere fino a 24 campioni da un litro e attivabile da remoto. Nonostante, il campione venga prelevato da un imbocco non sagomato, è possibile ottenere un fattore correttivo dal confronto con un campionamento effettuato con il campionatore manuale sagomato descritto sopra, effettuato simultaneamente. Tuttavia, è ragionevole ritenere che durante eventi particolarmente intensi, la concentrazione in sospensione sia uniformemente distribuita e quindi si riduca la variabilità legata alla posizione del punto di prelievo.

- 6- *Creazione di un laboratorio dedicato alle misure di trasporto di sedimenti* nei locali del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell'Università di Padova. La strumentazione identificata dall'analisi delle procedure presenti in letteratura è stata acquistata nell'ambito del progetto. In particolare, sono stati acquistati: due sistemi di filtrazione con pompa a vuoto, una centrifuga per grandi volumi (fino a 4 campioni da 600 ml), una stufa per l'essiccazione dei campioni, due bilance da laboratorio (con precisione 0,01 g e 0,1 mg). Oltre alla strumentazione, il laboratorio è stato dotato dei consumabili necessari per le analisi, come ad esempio filtri in cellulosa e fibra di vetro, cilindri graduati, becher, pinze, essiccatori.
- 7- *Confronto delle procedure di analisi.* Una volta identificate le procedure e acquisita la strumentazione, è stato effettuato un confronto operativo tra le diverse procedure. In particolare, è stata valutata l'affidabilità e la ripetibilità delle procedure, partendo da campioni con concentrazione nota realizzata in laboratorio e confrontandola con la concentrazione misurata alla fine della procedura. I risultati confermano una buona affidabilità e ripetibilità delle misure. Inoltre, è stata confrontata l'efficienza delle diverse procedure. Per valori relativamente elevati di concentrazione in sospensione (>150 mg/l), si sono rilevati tempi di filtrazione eccessivamente lunghi, a causa dell'intasamento dei pori da parte della frazione fine di sedimento. Si è notato che facendo precedere la filtrazione da una centrifugazione del campione, si migliora l'efficienza della procedura con una significativa riduzione dei tempi di lavoro e dell'usura della strumentazione.
- 8- *Monitoraggio nella Laguna di Venezia.* Da ottobre 2024 ad aprile 2025 sono stati effettuati diversi campionamenti nella laguna di Venezia con il campionatore manuale descritto in precedenza. Sono stati prelevati campioni alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia, su diverse verticali e in diverse condizioni di marea. In condizioni di marea entrante le analisi hanno fornito valori di concentrazioni inferiori a 1 mg/l. In condizioni di marea uscente sono stati misurati valori di concentrazione maggiori, compresi da 10 e 50 mg/l. Inoltre, sono stati prelevati dei campioni alla foce del fiume Dese, nella zona di Pagliaga, dove sono stati registrati dei valori compresi tra 20 e 80 mg/l. Sono stati prelevati campioni anche sui bassifondali della laguna centrale in prossimità del mareografo di Petta de Bo'. In particolare, sono stati prelevati dei campioni durante l'evento di Bora del 1 aprile 2025, quando la velocità del vento si è mantenuta sopra i 10 m/s per due giorni, con picchi di 15 m/s. In questa occasione si sono osservati valori di concentrazione di sedimenti in sospensione pari a 250 mg/l. Contestualmente, sono stati prelevati anche dei campioni per

l'analisi del microbioma nelle zone di barena prospicienti, analizzati presso il Dipartimenti di Biologia dell'Università di Padova.

- 9- *Installazione dei campionatori automatici.* Rispetto a quanto previsto in sede di proposta progettuale, l'installazione dei campionatori automatici all'interno dei mareografi è stata ritardata a causa dei tempi di fornitura della strumentazione e soprattutto a causa del cambio di operatore telefonico per la fornitura delle schede SIM per il controllo da remoto. In particolare, il nuovo operatore non è in grado di fornire adeguata copertura della rete nella zona della laguna centrale, rendendo di fatto impossibile attivare il campionamento da remoto. Il campionario automatico è stato installato ugualmente e per il momento si è operato un campionamento a frequenza costante, con il conseguente aumento del numero di campioni da analizzare e una possibile riduzione della rappresentatività del dato. Per supplire a questa mancanza è stata intensificata, quando possibile, l'attività di campionamento manuale descritta in precedenza, con la quale è stato possibile campionare ugualmente l'evento del 1 aprile 2025.
- 10- *Monitoraggio del fiume Brenta.* Vista l'assenza di una struttura adeguata all'installazione di un campionario automatico in prossimità del fiume Brenta e la posizione favorevole dal punto di vista logistico sul percorso tra la città di Padova e la Laguna di Venezia, si è deciso di optare per il campionamento manuale a differenza di quanto previsto in sede progettuale. I campionamenti effettuati in condizioni ordinarie hanno fornito valori di concentrazione in sospensione compresi tra 20 e 100 mg/l. Non sono stati misurati eventi di piena significativi con valori particolarmente elevati di concentrazione di sedimenti in sospensione tra l'autunno 2024 e la primavera 2025.

Impatti e ricadute del progetto

Il principale risultato finale del progetto è stata la predisposizione e realizzazione di un'infrastruttura per il monitoraggio del trasporto di sedimenti negli ambienti costieri di transizione, finora assente per le lagune dell'Alto Adriatico. Il progetto ha comportato la realizzazione nei locali del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Dipartimento ICEA di un laboratorio dedicato all'analisi del trasporto di sedimenti, che continuerà ad essere utilizzato dopo la conclusione del progetto per proseguire le analisi alla base di un monitoraggio pluriennale fondamentale per completa caratterizzazione dei processi in oggetto. Oltre alla strumentazione di analisi, il laboratorio ora è dotato anche di strumentazione di campo per il campionamento delle acque, rappresentata dal campionario manuale e dal sistema a sbraccio da ponte interamente progettati e realizzati nell'ambito di questo progetto, oltre che dai campionatori automatici acquistati all'interno del progetto. Il primo monitoraggio intrastagionale completato tra l'autunno 2024 e la primavera 2025, oltre ad aver fornito una prima indicazione dell'entità dei processi in gioco interessante di per sé, servirà come dimostrazione di fattibilità per un monitoraggio interstagionale o pluriennale delle dinamiche di trasporto di sedimenti in sospensione. In conclusione, l'infrastruttura creata con il progetto permetterà di comprendere come le dinamiche di trasporto di sedimenti influenzano l'ecosistema e l'evoluzione morfodinamica degli ambienti costieri di transizione per aiutare a proporre strategie per la conservazione di questi ambienti in uno scenario di innalzamento del livello del mare e crescenti impatti antropici.

Bibliografia

1. Costanza, R. et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature* 387, 253–260 (1997).
2. Nellemann, C. et al. *Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon*. (GRID-Arendal, 2009).
3. Möller, I. et al. Wave attenuation over coastal salt marshes under storm surge conditions. *Nat. Geosci.* 7, 727–731 (2014).
4. *Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities*. in *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (ed. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) 321–446 (Cambridge University Press, Cambridge, 2022).
5. Schuerch, M. et al. Future response of global coastal wetlands to sea-level rise. *Nature* 561, 231–234 (2018).
6. Newton, A. et al. Anthropogenic, Direct Pressures on Coastal Wetlands. *Front. Ecol. Evol.* 8, (2020).
7. Coco, G. et al. Morphodynamics of tidal networks: Advances and challenges. *Mar. Geol.* 346, 1–16 (2013).
8. Winterwerp, J. C. & Kesteren, W. G. M. van. *Introduction to the Physics of Cohesive Sediment in the Marine Environment*. (Elsevier, Amsterdam, 2004).
9. Nichols, M. M. & Boon, J. D. Chapter 7 Sediment Transport Processes in Coastal Lagoons. in *Elsevier Oceanography Series vol. 60* 157–219 (Elsevier, 1994).
10. ASTM International. *Test Methods for Determining Sediment Concentration in Water Samples*. D3977-97R19 (2019).
11. Sadar, M. J. *Technical Information Series—Booklet No. 1*. (1998).
12. Gippel, C. J. Potential of turbidity monitoring for measuring the transport of suspended solids in streams. *Hydrol. Process.* 9, 83–97 (1995).
13. Moore, G. K. Satellite remote sensing of water turbidity. *Hydrol. Sci. Bull.* 25, 407–421 (1980).
14. D'Alpaos, A. et al. Statistical characterization of erosion and sediment transport mechanics in shallow tidal environments – Part 1: Erosion dynamics. *Earth Surf. Dyn.* 12, 181–199 (2024).
15. Tognin, D., D'Alpaos, A., D'Alpaos, L., Rinaldo, A. & Carniello, L. Statistical characterization of erosion and sediment transport mechanics in shallow tidal environments – Part 2: Suspended sediment dynamics. *Earth Surf. Dyn.* 12, 201–218 (2024).
16. Tognin, D., D'Alpaos, A., Marani, M. & Carniello, L. Marsh resilience to sea-level rise reduced by storm-surge barriers in the Venice Lagoon. *Nat. Geosci.* 14, 906–911 (2021).
17. Leopold, L. B., Wolman, M. G. & Miller, J. P. *Fluvial Processes in Geomorphology*. (Dover Publications, New York, 1964).